

I Seminário Regional de **Políticas de Sustentabilidade** (I SERPS)

2023

I SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE (SERPS)

ANAIS

Teresina – Piauí

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Reitor

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes

Pró-Reitor de Ensino de Pós-graduação

Profa. Dra. Regilda Saraiva dos Reis Moreira-Araújo

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Prof. Dr. Luís de Sousa Santos Júnior

Superintendente de Comunicação Social

Profa. Dra. Samantha Viana Castelo Branco Rocha Carvalho

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS – CCHL

Diretor

Profa. Dra. Edna Maria Goulart Joazeiro

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIA POLÍTICA

Coordenadora

Profa. Dra. Olivia Cristina Perez

ENDEREÇO PARA CONTATO

Universidade Federal do Piauí

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella

Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

✉ Bairro Ininga – Teresina-PI – 64049-550

☎ (86) 3237-1692

@ cienciapolitica@ufpi.edu.br

🌐 <https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=1083>

EDITORA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

Diretor da Editora da UFPI

Prof. Dr. Cleber de Deus Pereira da Silva

Editor Responsável

Prof. Dr. Raimundo Batista dos Santos Jr

Editor Assistente

Prof. Dr. Vitor Eduardo Veras de Sandes Freitas

ORGANIZAÇÃO DO I SERPS

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

CONSELHO EDITORIAL

Raimundo Batista dos Santos Junior (UFPI)

Marcos Antônio Tavares Lira (UFPI)

Hermes Manoel G. Castelo Branco (UFPI)

Glairton Cardoso Rocha (IFPI)

Nicole Oliveira (Arayara.org)

Lucas Lira de Menezes (URCA)

Carolina Pereira Madureira (URCA)

TRADUÇÃO E REVISÃO PARA LÍNGUA ESTRANGEIRA

Carolina Pereira Madureira

Lucas Lira de Menezes

REVISÃO

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

EDITORIAÇÃO

José Anchiêta do Nascimento Lima

CAPA

Rayanne Lira de Menezes

FICHA CATALOGRÁFICA

Universidade Federal do Piauí

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Letras

Serviço de Processos Técnicos

S471a Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade
(1. : 2023 : Teresina, PI).

Anais do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade / organização, Raimundo Batista dos Santos Junior ... [et. al.]. – Teresina : EDUFPI, 2023.

120 f.

Evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí.

1. Sociedade e Desenvolvimento. 2. Sustentabilidade. 3. Energia Sustentável. 4. Matriz Energética. I. Santos Junior, Raimundo Batista dos. II. Título.

CDD 307.76

Bibliotecária: Francisca das Chagas Dias Leite - CRB3/1004

Sumário

Apresentação	9
✍ Lucas Lira de Menezes	
✍ Raimundo Batista dos Santos Junior	
GRUPO DE TRABALHO (GT-01): SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO: POBREZA E CIDADES SUSTENTÁVEIS	11
RESUMO EXPANDIDO	
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO ESTADO DO PIAUÍ (2010–2021)	12
✍ Carolina Pereira Madureira	
✍ Lucas Lira de Menezes	
✍ Raimundo Batista dos Santos Junior	
ARTIGO	
VENTILAÇÃO NATURAL, CONFORTO TÉRMICO ADAPTATIVO E TIPOLOGIA GEMINADA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO	20
✍ Gustavo Gregório Gouveia	
✍ Solange Maria Leder	
GRUPO DE TRABALHO (GT-02): ESTADO, GOVERNANÇA GLOBAL E POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE	39
RESUMO EXPANDIDO	
A PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	40
✍ Bárbara Brückner	
✍ Ítalo Jansen de Sousa Feitosa	
RESUMO EXPANDIDO	

**POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EXPANSÃO DA
MATRIZ ENERGÉTICA LIMPA: MAPEAMENTO
DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE INCENTIVO
A PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA E SOLAR
NO ESTADO DO PIAUÍ (2011–2021) 47**

- ✦ Carolina Pereira Madureira
- ✦ Lucas Lira de Menezes
- ✦ Raimundo Batista dos Santos Junior

ARTIGO

**ACORDO DE PARIS (2015) E A ADOÇÃO DA
ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA TRANSIÇÃO
ENERGÉTICA NA AMÉRICA LATINA 54**

- ✦ Carolina Pereira Madureira
- ✦ Lucas Lira de Menezes
- ✦ Raimundo Batista dos Santos Junior
- ✦ Raimundo Jucier Sousa de Assis

ARTIGO

**ENERGIA SOLAR E O DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 66**

- ✦ Joais Lima da Cruz

ARTIGO

**GEOPOLÍTICA DO PIAUÍ: NOVOS PONTOS
ESTRATÉGICOS E OS SEGMENTOS DA
PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO ... 75**

- ✦ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✦ Adjane Sousa Monteiro
- ✦ Maria Aparecida Maciel da Costa
- ✦ Sabrina Reis de Almeida

**GRUPO DE TRABALHO (GT-03): EDUCAÇÃO
SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 84**

RESUMO EXPANDIDO

**A ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO
INSTRUMENTO NA EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ 85**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

RESUMO EXPANDIDO

**PROJETO INTEGRADO DE ENSINO: ESCRITA
CRIATIVA NO PAPEL SULFITE 92**

- ✍ Pedro Lucas Pereira da Silva
- ✍ Breno Ferreira Rodrigues
- ✍ Lucas Lira de Menezes

RESUMO EXPANDIDO

EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 99

- ✍ Iasmynne Elaine da Conceição Borges Leal
- ✍ Ianna Batista de Oliveira Nogueira Freitas
- ✍ Aryfrance Rocha Almeida

RESUMO EXPANDIDO

**ENERGIA EÓLICA: AS DEFINIÇÕES DOS
VENTOS PARA O FUTURO DO TERRITÓRIO
PIAUIENSE 107**

- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Sabrina Reis de Almeida
- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa

RESUMO EXPANDIDO

**PROPOSTA DE SISTEMA DE REAPROVEITA-
MENTO DE ÁGUA EM LABORATÓRIOS DE
QUÍMICA DAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
FEDERAIS DO NORDESTE 113**

✍ Aryanne Gabrielle Soares de Brito

✍ Luis Gustavo Mota Souza

ARTIGO

**HISTÓRIA AMBIENTAL, IDEIAS DE NATUREZA,
EDUCAÇÃO ESCOLAR... CONSIDERAÇÕES**

SOBRE O PIAUÍ. 119

✍ Luís Carlos Albano Duarte Sousa

✍ Johny Santana de Araújo

✍ Raimundo Batista dos Santos Júnior

APRESENTAÇÃO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10787332>

Os Anais da 1ª edição do Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade – SERPS contaram com a apresentação de 13 trabalhos científicos, sendo destes, 5 artigos completos e 8 resumos expandidos. Os trabalhos em questão envolviam as temáticas de políticas de sustentabilidade, educação sustentável, história ambiental e a utilização de energias renováveis, com foco na solar fotovoltaica; e foram apresentados em 3 diferentes grupos temáticos:

- Sociedade e Desenvolvimento: Pobreza e Cidades Sustentáveis
- Estado, Governança Global e Políticas de Sustentabilidade
- Educação Sustentável e História Ambiental

O I SERPS foi um evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (PPGCP – UFPI), que ocorreu de maneira remota durante o período de três dias. O evento teve como objetivo a divulgação da produção acadêmica de estudantes e pesquisadores de diferentes universidades, que se dedicam a abordar as temáticas propostas, contribuindo para os avanços científicos e tecnológicos no campo das políticas de sustentabilidade, matriz energética, energia fotovoltaica e educação para o desenvolvimento sustentável, em âmbito regional, nacional e internacional, promovendo discussões de novas temáticas que ampliem a formação acadêmica dos participantes. O seminário em questão teve como público-foco docentes, discentes, pesquisadores e colaboradores de universidades no geral.

Nessa primeira edição do SERPS, contamos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo a comissão organizadora, do seminário em questão, composta por quatro discentes do PPGCP da UFPI, selecionados enquanto bolsistas pelas instituições supracitadas.

Lucas Lira de Menezes
*Membro da Comissão Organizadora do I Seminário
Regional de Políticas de Sustentabilidade*

Raimundo Batista dos Santos Junior
Coordenador do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade

ENERGIA SOLAR E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE

SOLAR ENERGY AND THE DEVELOPMENT OF POLICIES
FOR FAMILY FARMING IN THE SEMIARIDO PIAUIENSE

Joais Lima da Cruz*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10794010>

RESUMO

Diante da diversidade existente nas diferentes regiões do país quanto a aspectos territoriais, climáticos e socioeconômicos, a atuação dos governos apresenta relevância considerável no tocante à elaboração de políticas públicas que considerem esses aspectos. Desse modo, o processo de criação dessas políticas deve considerar a temática da sustentabilidade, uma vez que esta é importante no contexto da preservação não só do meio ambiente, mas do bem-estar das futuras gerações. A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável propõe em seus Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), a conservação dos recursos ambientais assim como o acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Nesse sentido, ao considerar aspectos intrínsecos do Semiárido brasileiro como o clima e os altos índices de radiação solar, assim como a forte presença da agricultura familiar no território geográfico da região, verifica-se a potencialidade da utilização da energia solar como alternativa para o desenvolvimento de comunidades agrícolas. A presente pesquisa tem como objetivo, efetuar um panorama das políticas de investimento e apoio à energia solar para o desenvolvimento da agricultura familiar no Semiárido piauiense. Para tanto, utiliza-se de estrutura descritiva, além das técnicas de análise documental e revisão bibliográfica para atingir seus objetivos. Considera-se que devido a intensificação da crise hídrica e consequente diminuição da disponibilidade de usinas hidrelétricas, a elaboração de políticas públicas baseadas na utilização de sistemas fotovoltaicos pode minimizar efeitos adversos da mudança do clima, assim como gerar um desenvolvimento sustentável nas comunidades agrícolas através da geração de energia junto ao processo de irrigação.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Sustentabilidade. Energia Fotovoltaica..

ABSTRACT

Given the diversity that exists in different regions of the country in terms of territorial, climatic and socioeconomic aspects, the actions of governments are of considerable relevance in terms of developing public policies that consider these aspects. Therefore, the process of

* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (PPGCP-UFPI). Bolsista no Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação da CAPES.

creating these policies must consider the theme of sustainability, as this is important in the context of preserving not only the environment, but the well-being of future generations. The 2030 Agenda for Sustainable Development proposes in its Sustainable Development Goals (SDGs) the conservation of environmental resources as well as access to cheap, reliable, sustainable and renewable energy for all. In this sense, when considering intrinsic aspects of the Brazilian Semiarid region, such as the climate and high levels of solar radiation, as well as the strong presence of family farming in the geographic territory of the region, the potential of using solar energy as an alternative for development is verified of agricultural communities. This research aims to provide an overview of investment policies and support for solar energy for the development of family farming in the Semiarid region of Piauí. To this end, a descriptive structure is used, in addition to document analysis and bibliographic review techniques to achieve its objectives. It is considered that due to the intensification of the water crisis and the consequent decrease in the availability of hydroelectric plants, the development of public policies based on the use of photovoltaic systems can minimize adverse effects of climate change, as well as generate sustainable development in agricultural communities through energy generation along with the irrigation process.

Keywords: Public policy. Sustainability. Photovoltaics Energy..

INTRODUÇÃO

As disparidades existentes entre diferentes regiões constituem um dos maiores desafios para o desenvolvimento econômico de um país, sendo função primordial dos governos uma administração que vise melhorias econômicas, sociais e sustentáveis num ambiente em constante mudança de paradigmas. Tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico de determinado local, a esfera pública tem por função identificar, compreender, problematizar e propor soluções para os dilemas da sociedade (TENÓRIO, 2005; PEREIRA, 2010).

Um dos fatores mais relevantes para a elaboração de políticas públicas que visem o desenvolvimento a longo prazo é a questão ambiental. A discussão em torno da ideia de desenvolvimento sustentável apresenta caráter relevante no tocante à promoção e manutenção do bem-estar das gerações futuras. Dentre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU), encontram-se: satisfação das necessidades básicas; segurança social e respeito às diversidades culturais; implantação de programas de educação; e conservação dos recursos ambientais. Mesmo relativamente recente, o termo desenvolvimento sustentável tornou-se slogan para formuladores de planos e políticas desenvolvimentistas (CHAVES e CASTELLO, 2013; DOSSO, 2015).

A região do semiárido brasileiro é caracterizada pelos altos níveis de radiação solar que tornam a vida na seca ainda mais difícil para a população que ali habita. Entretanto, pode-se tirar proveito dessa condição por meio da utilização da energia solar (IPEA, 2020). A energia solar tem como fonte o sol e pode ser aproveitada principalmente como energia elétrica fotovoltaica e térmica. A energia fotovoltaica é a conversão direta dos raios solares em eletricidade e a energia térmica faz uso do calor do sol para o aquecimento da água ou para a sua transformação em energia elétrica.

De acordo com o Instituto Nacional do Semiárido — INSA (2022), as maiores irradiações solares no Brasil estão em áreas de baixo desenvolvimento econômico, incluindo a região semiárida. A energia solar como alternativa para o desenvolvimento de comunidades agrícolas, geração de energia e processo de irrigação é constatada em diversos estudos e os seus entraves relacionados ao alto custo dos equipamentos fotovoltaicos.

Com a grande disponibilidade de fonte energética solar no semiárido, políticas públicas têm fomentado o uso da energia fotovoltaica na região por meio dos diversos projetos com os estados da região. A pesquisa visa efetuar um panorama das políticas (programas e projetos) de investimento e apoio a energia solar para o desenvolvimento da agricultura familiar no semiárido piauiense.

METODOLOGIA

O trabalho adota uma estrutura descritiva que é definida por Cervo *et al.* (2007) como um estudo e descrição de características, propriedades ou relações existentes na realidade pesquisada. E, em síntese, trabalha sobre dados ou fatos colhidos. Com isso, a pesquisa utiliza-se de técnicas de documentação indireta (LAKATOS e MARCONI, 2010), análise documental e ampla revisão bibliográfica, para atingir seus objetivos.

POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O termo política pública pode ser definido como o campo do conhecimento que busca colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação, propondo mudanças nos rumos ou cursos das ações quando necessário. Conforme expõem Agum,

Riscado e Menezes (2015), o processo de formulação das mesmas é constituído no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações para a produção de resultados ou mudanças significativas no mundo real.

Dye (2005) acrescenta que as instituições governamentais dão às políticas públicas como características a legitimidade, a universalidade e a coerção. Utiliza-se de argumento sobre a capacidade do governo de cobrar lealdade de seus cidadãos, de adotar políticas que governam toda a sociedade e de monopolizar o uso legítimo da força, que estimula indivíduos e grupos pertencentes à sociedade a se empenharem para que as políticas traduzam suas preferências.

Rua (2009) afirma que ao serem elaboradas, as políticas públicas podem basear-se em várias metodologias, destacam-se: o método racional-compreensivo (que se relaciona com a macropolítica e suas grandes análises do cenário político-institucional) e o método incrementalista (que se liga à micropolítica e à busca de soluções para problemas imediatos e prementes).

A análise política objetiva tanto melhorias no entendimento acerca da política e do processo político como a apresentação de propostas para o aperfeiçoamento das políticas públicas. Para que se torne viável a produção de modificações socioeconômicas relevantes no contexto de determinado local, a esfera pública possui papel fundamental sob uma perspectiva descentralizadora, buscando identificar, compreender, problematizar e propor soluções para os dilemas da sociedade, via políticas públicas (TENÓRIO, 2005).

Dentre as funções de uma boa política pública encontram-se ainda:

Promover e melhorar os níveis de cooperação entre os atores envolvidos; Constituir-se num programa factível, isto é, implementável; Reduzir a incerteza sobre as consequências das escolhas feitas; Evitar o deslocamento da solução de um problema político por meio da transferência ou adiamento para outra arena, momento ou grupo; ampliar as opções políticas futuras e não presumir valores dominantes e interesses futuros nem predizer a evolução dos conhecimentos. (LOPES, 2008, p. 19).

Os investimentos públicos associados tanto à melhores condições de infraestrutura como na formação de capital humano resultam em um aumento da produtividade do capital privado. Por meio da elevação da demanda agregada

o investimento privado é diretamente influenciado, o que leva ao crescimento do produto e da poupança na economia.

O volume de investimentos responde à orientação da política econômica e às prioridades de determinado governo. Os investimentos públicos se diferem da maior parte das despesas públicas por resultarem na acumulação de ativos fixos, os quais ampliam o patrimônio líquido do setor público e geram um fluxo futuro de receitas (ORAIR e SIQUEIRA, 2018).

Políticas públicas precisam promover educação de qualidade, igualdade de gênero, acesso à água limpa e saneamento básico, energia acessível e não poluente, emprego digno e crescimento econômico, mediante projetos de inovação e infraestrutura que permitam a redução das desigualdades. A criação de cidades e comunidades sustentáveis também deve ser fomentada, onde existam consumo e produção responsáveis que auxiliem o combate às alterações climáticas (GOMES e FERREIRA, 2018).

O desenvolvimento sustentável é um dos temas mais discutidos nas últimas décadas, tanto no setor público quanto no privado. O crescimento econômico é, muitas vezes, relacionado com ações que impactam o meio ambiente. Por sua vez, a energia é uma peça fundamental no desenvolvimento econômico e social de qualquer sociedade. Desse modo, a utilização de tecnologias de energias limpas e renováveis ganhou grande destaque nos últimos anos, principalmente por parte dos governos, por meio de políticas públicas e incentivos (IPEA, 2020).

PROGRAMAS E PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO PIAUÍ

A energia solar sempre ganha destaque em indicações de fontes de energia para diversificação da matriz energética no Brasil. A pequena utilização do vasto potencial solar existente para geração de energia no país, acaba fortalecendo a ideia de que existem grandes oportunidades para energia solar fotovoltaica. Somando-se a isso, as políticas públicas para disseminação da fonte podem auxiliar na diversificação da matriz energética nacional.

As regiões semiáridas estão presentes em diversas localizações do planeta e se caracterizam, de modo geral, pelo clima seco e pela deficiência hídrica,

com imprevisibilidade das precipitações pluviométricas. No Brasil, o semiárido compreende mais de mil municípios, muitos dos quais apresentam péssimos indicadores econômicos e sociais – que estão entre os piores do país – e sofrem de sérios problemas de desigualdade na distribuição de terras (IPEA, 2020). Os critérios para delimitação do semiárido foram aprovados pelas Resoluções do CONDEL nº 107, de 27/07/2017 e nº 115, de 23/11/2017, sendo: (1) Precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 mm; (2) Índice de Aridez de Thornthwaite igual ou inferior a 0,50 e Percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando todos os dias do ano.

Como resultado, a Delimitação do Semiárido passou a ser composta por 1.189 municípios em 2017. Uma nova delimitação está sendo discutida desde 2021, baseada nos mesmos critérios mencionados acima.

FIGURA 1 Delimitação
Semiárido em 2017

Fonte: SUDENE, 2017.

FIGURA 2 Delimitação
Semiárido em 2021

Fonte: SUDENE, 2022.

O estudo segue a delimitação mais recente da região semiárida, sancionada

pela Diretoria Colegiada da SUDENE, sendo o semiárido piauiense a base do presente trabalho. A retirada de um município da região semiárida implica em um diferente nível de acesso a políticas públicas federais e estaduais. Agricultores deixam de ter acesso a uma série programas e projetos, em especial a incentivo fiscais como juros mais baixos e uma fatia maior no FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste). Como visto nas figuras 1 e 2, o semiárido piauiense se expandiu da delimitação de 2017 para a de 2021 e com isso mais agricultores piauienses podem ter acesso a programas e projetos de apoio à agricultura.

O estado piauiense é líder brasileiro em potência de energia solar de geração centralizada, ou seja, através de usinas fotovoltaicas contratadas em leilões do Governo Federal. No entanto, os números recordes de geração nesse tipo de energia sustentável no Piauí estão centralizados em sistemas gigantescos como nas Usinas de São Gonçalo, em São Gonçalo do Gurgueia, e Nova Olinda, na cidade de Ribeira do Piauí.

A pesquisa ainda em desenvolvimento visa efetuar um panorama das políticas (programas e projetos) de investimento e apoio a energia solar para o desenvolvimento da agricultura familiar no semiárido piauiense. O estudo visa mapear programas como o Inovagro — incentiva a inovação tecnológica pelo Governo Federal através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que impulsiona investimentos em projetos de energia renovável em propriedade rurais no Piauí. O Governo do Piauí (2022) também destaca projetos da Universidade Federal do Piauí (recursos oriundos de emendas parlamentares no valor de R\$ 800 mil) com o desenvolvimento de sistema de bombeamento de água usando a energia solar (43 famílias de cinco municípios são beneficiadas) e das Escolas Solares, implementado em uma escola rural de Oeiras que atende alunos de 25 comunidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As perspectivas para o cenário futuro da região semiárida brasileira é a intensificação da crise hídrica e consequente diminuição da disponibilidade das usinas hidrelétricas. O desenvolvimento de políticas públicas baseadas na utilização de sistemas fotovoltaicos, visando o desenvolvimento econômico e social a partir do uso da incidência solar abundante na região pode minimizar os efeitos

adversos da mudança do clima e gerar um desenvolvimento sustentável em comunidades agrícolas através da geração de energia combinado com o processo de irrigação.

REFERÊNCIAS

- AGUM, R.; RISCADO, P.; MENEZES, M. Políticas Públicas: Conceitos e Análise em Revisão. **Revista Agenda Política**, vol. 3, n. 2, jul./dez. 2015.
- CERVO, A. L; *et. al.* **Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
- CHAVES, D. A.; CASTELLO, R. N. O desenvolvimento sustentável e a responsabilidade socioambiental empresarial. **Gestão e Tecnologia para a Competitividade**. Rio de Janeiro, 2013.
- DOSSO, T. C. Desenvolvimento sustentável e aspectos obrigacionais relativos à preservação do meio ambiente rural. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)**, vol. 3, n. 1, 2015.
- DYE, T. R. Mapeamento dos modelos de análise de políticas públicas (2005). In: HEIDEMANN, F. G.; SALM, J. F. **Políticas Públicas e Desenvolvimento**. Brasília: Editora UnB, 2010. Cap. 3. p. 99–129.
- GOMES, M. F.; FERREIRA, L. J. Políticas públicas e os objetivos do desenvolvimento sustentável. **Direito e Desenvolvimento**, v. 9, n. 2, p. 155–178, 2018.
- GOVERNO DO PIAUÍ. **Projetos de energia solar melhoram a vida de famílias do semiárido piauiense**. Disponível em: <https://www.pi.gov.br/noticias/projetos-de-energia-solar-melhoram-a-vida-de-familias-do-semiarido-piauiense/>. Acesso 13 abr. 2022.
- INSA – INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO. **Energia Solar**. Disponível em: <https://renovasemiarido.insa.gov.br/energia-solar/>. Acesso em 16 jun. 2022.

- IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Oportunidades e Desafios da Geração Solar Fotovoltaica no Semiárido do Brasil**. Rio de Janeiro: Ipea, 2020.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- LOPES, B; et. al. **Políticas Públicas Conceitos e Práticas**. Belo Horizonte: Sebrae/MG, 2008.
- NASSA, T. *et al.* **Governo do Piauí quer estimular energia solar no campo**. Portal Solar, 13 jul. 2020. Disponível em: <<https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/governo-do-piaui-quer-estimular-energia-solar-no-campo.html>>. Acesso em 15 jun. 2022.
- ORAIR, R. O.; SIQUEIRA, F. F. Investimento público no Brasil e suas relações com ciclo econômico e regime fiscal. **Economia e Sociedade**, v. 27, p. 939–969, 2018.
- PEREIRA, J. M. **Manual de Gestão Pública Contemporânea**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- RUA, M. G. **Políticas Públicas**. Brasília: UWB, 2009.
- SUDENE – SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. **Delimitação do semiárido**. Recife: Sudene, 2017.